

COVID-19 БИЛАН КАСАЛЛАНГАН СОН СУЯГИ БОШЧАСИДАГИ СТРУКТУРАВИЙ ЎЗГАРИШЛАР

Худайбергенов Содиқ Тоштемирович

*Самарқанд давлат тиббиёт университети патологик анатомия кафедраси
мустақил изланувчиси Олий тоифали травматолог ва ортопед*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10027617>

Covid-19 билан касалланган сон суяги бошчасидаги структуравий ўзгаришларини аниқлашга йўналтирилган текширувда тадқиқот материаллари 3 гуруҳга бўлинди: **I гуруҳ:** Covid-19 билан касалланган турли ёшдаги беморлар сон суяги бошчаси (112 ҳолат) олинди; **II гуруҳ:** Covid-19 билан касалланган беморлар касалланиш муддати бўйича беморлар сон суяги бошчаси (102 ҳолат) олинди.

Covid-19 билан касалланган беморлар касалланиш муддати бўйича қуйидаги 5 та кичик гуруҳга бўлинди: **1-гуруҳ:** Касаллик ўтказилгандан сўнг 6 ойгача бўлган муддатдаги сон суяги бошчаси намуналари; **2-гуруҳ:** Касаллик ўтказилгандан сўнг 12 ойгача бўлган муддатдаги сон суяги бошчаси намуналари; **3-гуруҳ:** Касаллик ўтказилгандан сўнг 18 ойгача бўлган муддатдаги сон суяги бошчаси намуналари; **4-гуруҳ:** Касаллик ўтказилгандан сўнг 24 ойгача бўлган муддатдаги сон суяги бошчаси намуналари; **5-гуруҳ:** Касаллик ўтказилгандан сўнг 24 ойдан кўп бўлган муддатдаги сон суяги бошчаси намуналари;

Covid-19 билан касалланган беморлар ёши ЖССТ категорияси бўйича: тўрта гуруҳнинг учта гуруҳи ажратиб олинди: ёшлар (18-44 ёш); ўрта ёшлилар (45-59 ёш) ва катта ёшлилар (60-74). Тадқиқот мақсадини чуқурроқ ва аниқроқ амалга ошириш учун ушбу ёш гуруҳлари қуйидаги 5 та кичик гуруҳга бўлинди:

1-гуруҳ: Covid-19 билан касалланган беморлар, 22-30 ёшдагиларнинг сон суяги бошчаси намуналари; **2-гуруҳ:** Covid-19 билан касалланган беморлар, 31-40 ёшдагиларнинг сон суяги бошчаси намуналари; **3-гуруҳ:** Covid-19 билан касалланган беморлар, 41-50 ёшдагиларнинг сон суяги бошчаси намуналари; **4-гуруҳ:** Covid-19 билан касалланган беморлар, 51-60 ёшдагиларнинг сон суяги бошчаси намуналари; **5-гуруҳ:** Covid-19 билан касалланган беморлар, 60 ёшдан катталар сон суяги бошчаси намуналари.

Тадқиқот гуруҳларининг жинси, ёши ва яшаган вақтига доир маълумотлар қуйидаги жадвал (1-жадвалга қаранг) ва диаграммада кўрсатилган:

Тадқиқот материалларининг таснифи

Жинси	Covid-19 билан касалланган беморларнинг касаллик муддати бўйича					Жами	
	6-11 ойлик	12-17 ойлик	18-23 ойлик	24 ойлик	24 ойдан<		
Эркак	8	22	23	17	10	80	112
Аёл	2	9	12	7	2	32	
Жами	10	31	35	24	12	112	
% / %	80/20	70,9/29,1	66/34	71/29	84/16	72/28	
Covid-19 билан касалланган беморларнинг ёш категорияси бўйича тақсимланиши							
Жинси						Жами	
	22-30 ёш	31-40 ёш	41-50 ёш	51-60 ёш	60 ёш<		
Эркак	6	9	36	18	10	79	102
Аёл	-	3	12	7	1	23	
Жами	6	12	38	25	11	102	
%/%	100/0	75/25	68/32	72/28	91/9	76/24	

Жадвал маълумотларидан кўришиб турибдики, **Covid-19 билан касалланган беморлар касаллик муддати бўйича** аксариятини (72%) эркаклар, 28 % ни аёллар ташкил этади (1-расмга қаранг). **Covid-19 билан касалланган беморларнинг 6 ойлик касаллик муддати бўйича** жами 10 нафар бўлиб, шулардан 80 % эркак, 20% и аёллардир. Хасталикнинг 12 ойлик муддати бўйича жами 31 нафар бемор бўлиб, шулардан 70,9 % эркаклар, 29,1 % аёллар ташкил этади. Хасталанган беморларнинг 18 ойлик муддатидаги беморлар сони жами 35 нафар бўлиб, шулардан 66 % эркаклар, 34 % аёллар ташкил этади. Хасталикнинг 24-чи ойида жарроҳлик амалиёти ўтказган беморлар сони жами 24 нафар бўлиб, шулардан 71 % эркак, 29 % аёллардир. Covid-19 билан хасталаниб 24 ойдан сўнг жарроҳлик амалиёти ўтказган беморлар сони жами 12 нафар бўлиб эркаклар ва аёллар ўртасидаги ўзаро нисбат 84/16 % ни ташкил этади.

1-Расм. Covid-19 билан касалланган турли ёшли беморларнинг жинси бўйича тақсимланиши

2-Расм. Covid-19 билан касалланган беморларнинг касаллик турли муддатларида жинси бўйича тақсимланиши

Covid-19 билан касалланган турли ёшлардаги беморлар жами 96 нафар бўлиб, улардан 73 нафари (76%) эркак, 23 нафари (28%) аёллардир (2-расмга қаранг). Covid-19 билан касалланиб сон суяги асептик некрози ривожланган ва жарроҳлик амалиёти ўтказган 22-30 ёшлилар 6 ҳолатни ташкил этиб ҳаммаси эркаклардир. 30-40 ёшлилар 12 ҳолатни ташкил этади, шундан 75% эркак, 25% аёл, 41-50 ёшли сон суяги бошчасида жарроҳлик амалиётини амалга оширганлар 38 ҳолат бўлиб, шундан 68% эркаклар, 32% аёллардир, 51-60 ёшда жарроҳлик амалиётини ўтказганлар 25 ҳолатни ташкил этган бўлиб, шундан 72% эркаклар, 28% аёлларга тўғри келади, 60 ёшдан катта беморлар 11 ҳолат бўлиб, шундан 91% эркак, 9% аёллардир. Буларнинг барчаси Республика Ихтисослаштрилган Травматология ва Ортопедия Илмий Амалий Тиббиёт Маркази Самарқанд филиали жараҳлик амалиётини ўтказган беморлардир.